

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЧАНДИКЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ТЕКШИРУВ УСУЛЛАРИ (ТЕРИ ЧАНДИФИ МОДЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШГАН ТЕХНИКАСИ)

Кенжаев Л.Р.^{1,2}

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Осиё халқаро университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Чандиқлар (айниқса патологик чандиқлар, яъни келоид ва гипертрофик чандиқлар) косметик муаммо бўлибгина қолмай, улар жиддий тиббий ва ижтимоий асоратларга олиб келиши мумкин. Беморларнинг 40% дан ортиғида кучли қичишиш ва оғриқ кузатилади. Агар чандиқ бўғинлар соҳасида бўлса, у терини тортиб қолади ва бу ҳаракат доирасини камайтиради (айниқса, қуйишлардан кейин). Кўзга ташланадиган чандиқлари бўлган инсонларда депрессия ва хавотирланиш ҳолатлари соғлом инсонларга нисбатан анча юқори ҳисобланади. Ташқи кўриниш ўзгариши сабабли ўзига ишончнинг пасайиши ва жамиятдан ўзини олиб қочиш ҳолатлари кўп учрайди. Жарроҳлик амалиётларидан кейин гипертрофик чандиқлар ривожланиш эҳтимоли 70% гача деб баҳоланади. Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини янада такомиллаштириш, жумладан, турли хирургик касалликларни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш сифатини ошириш мақсадида замонавий диагностика усулларини кенг жорий этиш, инновацион даволаш усулларини амалиётга таъбиқ қилиш, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш ҳамда тиббий инфратузилмани ривожлантиришга катта эътибор берилган.

Калит сузлар: Келоид ва гипертрофик чандиқлар, тажриба хайвонлари, тери кўтарилиши, нуқсон.

MORPHOLOGICAL METHODS FOR SCAR EXAMINATION (AN IMPROVED TECHNIQUE FOR SKIN SCAR MODEL FORMATION).

Kenjayev L.R.^{1,2}

¹Bukhara Branch of the Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

²Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Scars (especially pathological scars, namely keloid and hypertrophic scars) are not only a cosmetic problem but may also lead to serious medical and social consequences. More than 40% of patients experience severe itching and pain. If a scar is located in the area of a joint, it causes skin contracture, which reduces the range of motion (especially after burns). The incidence of depression and anxiety is significantly higher among individuals with visible scars compared to healthy individuals. Due to changes in physical appearance, decreased self-confidence and social withdrawal are frequently observed. The probability of hypertrophic scar development following surgical procedures is estimated to be as high as 70%. In our country, considerable attention has been devoted to the further improvement of the healthcare system, including the widespread implementation of modern diagnostic methods, enhancement of the quality of diagnosis, treatment, and prevention of various surgical diseases, introduction of innovative treatment methods into clinical practice, training of highly qualified specialists, and development of medical infrastructure.

Key words: Keloid and Hypertrophic Scars, Experimental Animals, Skin Flap, Defect.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУБЦОВ (УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ КОЖНОГО РУБЦА)

Кенжаев Л.Р.^{1,2}

¹Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Бухара, Узбекистан, г. Бухара, Узбекистан

²Международный университет Азии, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Рубцы (особенно патологические рубцы, то есть келоидные и гипертрофические рубцы) являются не только косметической проблемой, но и могут приводить к серьезным медицинским и социальным последствиям. Более чем у 40% пациентов наблюдаются выраженные зуд и боль. Если рубец располагается в области сустава, он вызывает стягивание кожи, что ограничивает объём движений (особенно после ожогов). У людей с заметными рубцами уровень депрессии и тревожности значительно выше по сравнению со здоровыми людьми. Вследствие изменения внешнего вида часто отмечаются снижение уверенности в себе и стремление к социальной изоляции. Вероятность

развития гипертрофических рубцов после хирургических вмешательств оценивается до 70%. В нашей стране уделяется большое внимание дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения, в том числе широкому внедрению современных методов диагностики, повышению качества диагностики, лечения и профилактики различных хирургических заболеваний, внедрению инновационных методов лечения в клиническую практику, подготовке высококвалифицированных специалистов и развитию медицинской инфраструктуры.

Ключевые слова: Келоидные и гипертрофические рубцы, экспериментальные животные, кожный лоскут, дефект.

e-mail: laziz_kenjaye@mail.ru

Чандиклар (айниқса патологик чандиклар, яъни келоид ва гипертрофик чандиклар) косметик муаммо бўлибгина қолмай, улар жиддий тиббий ва ижтимоий асоратларга олиб келиши мумкин. Беморларнинг 40% дан ортиғида кучли қичишиш ва оғриқ кузатилади. Агар чандик бўғинлар соҳасида бўлса, у терини тортиб қолади ва бу ҳаракат доирасини камайтиради (айниқса, куйишлардан кейин). Кўзга ташланадиган чандиклари бўлган инсонларда депрессия ва хавотирланиш ҳолатлари соғлом инсонларга нисбатан анча юқори ҳисобланади. Ташқи кўриниш ўзгариши сабабли ўзига ишончинг пасайиши ва жамиятдан ўзини олиб қочиш ҳолатлари кўп учрайди. Жарроҳлик амалиётларидан кейин гипертрофик чандиклар ривожланиш эҳтимоли 70% гача деб баҳоланади. Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини янада такомиллаштириш, жумладан, турли хирургик касалликларни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш сифатини ошириш мақсадида замонавий диагностика усулларини кенг жорий этиш, инновацион даволаш усулларини амалиётга татбиқ қилиш, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш ҳамда тиббий инфратузилмани ривожлантиришга катта эътибор берилган.

Тажрибада лаборатория ҳайвонларидан фойдаланилди (вазни 2-2,5 кг бўлган ҳар икки жинсдаги етук оддий қуёнларда ўтказилди). Тажриба ҳайвонлари турли турдаги ҳайвонлар учун алоҳида жиҳозланган хоналар, белгиланган стандартларга мувофиқ ташкиллаштирилган виварийда сақланган. Хоналарда табиий ёритиш, шамоллатиш таъминланган бўлиб, ҳаво ҳароратини 21-23 °С оралиғида сақлаш билан жиҳозланган. Қуёнлар ҳар бири 2 дан махсус жиҳозланган катакларда боқилган. Барча манипуляциялар ва жарроҳлик аралашувлар тасдиқланган халқаро стандартларга мувофиқ оғриқсизлантириш остида амалга оширилди (Страсбург 1996). *Мушак ичига* Ксил (1,5 мл) ва Кетамин (1,5 мл) эритмалари билан умумий оғриқсизлантириш остида қуён операция столига ётқизилган (1-расм).

1-расм. Қуёнда қулоқнинг ташқи юзасида тери нуқсонининг шаклланиши

Қулоқнинг ташқи юзаси мўйнадан тозаланди ва Новокаиннинг 0,5% - 0,5 мл эритмасинини киритиш орқали тери остида сув ёстикчаси ҳосил бўлиб, уни қулоқнинг тоғай тўқимасидан ажратиб туради. Тери скалпел ёрдамида 7x7 мм ўлчамдаги қопқокни кесиш орқали шикастланган. Гемостаз. Ярага Бетадин эритмаси билан ишлов берилади. Операциядан ва оғриқсизлантиришдан очилгандан сўнг, ҳайвонлар бирин-кетин стандарт катакларга жойлаштирилди. Операциядан кейинги дастлабки 2 кун ичида оғриқни йўқотиш учун Ипобруфен 500 мг таблетка ичимлик сувига қўшилди. 1 соатдан сўнг ҳайвонлар етарли даражада фаоллик кўрсатдилар ва қафас атрофида эркин ҳаракатланишди.

Натижалар: Кузатиш пайтида қуёнлар жарроҳлик майдонига тегмаслик ёки тирнашга уринмади. Операциядан кейинги кун давомида ҳайвонлар анча фаол бўлиб, овқат ейишди ва сув ичишди. Кузатиш жараёнида ҳайвонларнинг юрак уриши ва нафас олиши нормал кўрсаткичларга

тўғри келди. Яранинг пайдо бўлишидан 21-28 кун ўтгач, тўқима нуқсонининг чандиққа алмашинуви тери сатҳидан 2-3 мм га кўтарилган 7x7 мм гача бўлган чандиқ шаклланиши билан содир бўлди. Яраланган ва чандиқ ҳосил бўлганидан кейин 28 кундан бошлаб тадқиқот мақсадига мувофиқ даволаш чоралари бошланди. Қулоқ супрасининг ташқи юзасига етказилган жароҳатни даволаш жараёни зич гипертрофик чандиқ шаклланиши билан босқичма-босқич эпителизация билан бирга бўлди. Чандиқ тўқималарининг ўсиши операциядан 21-28 кун ўтгач сезиларли натижага эришди.

Хулоса: Тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатдики, биз ишлаб чиққан модел 100% ҳолларда тери нуқсони жойида чандиқ ҳосил бўлишига олиб келади ва 70% ҳолларда бу чандиқ гипертрофиялидир. Чандиқнинг ўсиши даражаси тери нуқсонининг жойлашишига, куёнларнинг физиологик хусусиятларига, инфекцияга ва кузатиш даврига боғлиқ бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alster T.S., Tanzi E.L. Hypertrophic scars and keloids: etiology and management. *Am J Clin Dermatol.* 2003;4(4):235–243.
2. Manuskiatti W., Fitzpatrick R.E. Treatment response of keloidal and hypertrophic sternotomy scars: comparison among intralesional corticosteroid, 585-nm flashlamp-pumped pulsed-dye laser, and combined treatment. *Arch Dermatol.* 2002;138(9):1149–1155.
3. Mustoe T.A., Cooter R.D., Gold M.H., Hobbs F.D., Ramelet A.A., Shakespeare P.G., Stella M., Téot L., Wood F.M., Ziegler U.E. International clinical recommendations on scar management. *Plast Reconstr Surg.* 2002;110(2):560–571.
4. Paquet P., Pierard G.E. Laser treatment of hypertrophic scars, keloids, and striae distensae. *Dermatol Surg.* 2001;27(7):647–650.
5. Бобоев Ш.Ш., Ҳамроев Х.Ш. Тери чандиқларини даволашда замонавий лазер технологиялари. *Ўзбекистон тиббиёт журнали.* 2021; (3): 45–49.
6. Жураев Б.А., Абдурахмонов И.К. Яра ва чандиқларни комплекс даволаш усуллари. *Шифокор журнали.* 2020; (2): 62–66.

Иқтибос учун: Кенжаев Л.Р. Чандиқларнинг морфологик текширув усуллари (тери чандиғи моделини шакллантиришни такомиллашган техникаси) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 403–405. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20663043>